

БЕДА КОЛЛЕКЦИЯСИ НАМУНАЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА ТАНЛАШ

¹Н.Х.Худойбердиев, ²Б.Д.Аллашов, ³У.А.Бекнаев¹Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тошкент²Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти, Тошкент³Самарқанд ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали, Тошкент<https://doi.org/10.5281/zenodo.8357801>

Аннотация. Беда экинни чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда ва тупроқ структурасини яхшилашда муҳим экинлардан бири ҳисобланади. Ҳар бир ҳудуд тупроқ иқлим шароитларига мос беданинг янги навларини яратишда коллекция намуналарни ўрганиш ва танлаш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу маққолада беда коллекцияси намуналарини ўрганиш ва танлаш натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Озуқа базаси, тупроқ структураси, озуқабоп экинлар, нав, дурагай, селекция, беда, кўк масса, пичан, ҳосилдорлик.

Аннотация. Люцерна является одной из важных культур для укрепления кормовой базы и улучшения структуры почвы в животноводстве. Изучение и отбор коллекционных образцов имеет важное значение при создании новых сортов люцерны, подходящих к почвенно-климатическим условиям каждого региона. В данной статье представлены результаты изучения и отбора коллекционных образцов люцерны.

Ключевые слова: Кормовая база, структура почвы, кормовые культуры, сорт, гибрид, селекция, люцерна, зеленая масса, сено, продуктивность.

Abstract. Lucerne is one of the important crops for strengthening the forage base and improving soil structure in livestock farming. The study and selection of collection samples is important when creating new varieties of alfalfa suitable for the soil and climatic conditions of each region. This article presents the results of the study and selection of collection samples of lucerne.

Keywords: Forage supply, soil structure, forage crops, variety, hybrid, selection, lucerne, green mass, hay, productivity.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026-йилларга мўлжалланган дастурни тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-120-сонли қарорида асосий озуқабоп экинлар ҳосилдорлиги айнан беда 10 тоннадан 20 тоннага оширилиши белгиланган. 2022 йилдан 2026 йилгача бу ишлар босқичма-босқич амалга ошириш белгиланган яъни 2024 йил 15 т/га, 2026-йил 20 т/га ҳосил олиш белгиланган. Шу билан биргаликда озуқабоп экинлар уруғликларини етиштиришга ихтисослаштирилган фермер хўжаликлари сони 320 тадан 400 тага етказиш топшириғи берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 8-февралдаги “Чорвачиликни янада ривожлантириш ва чорва озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-121-сонли қарорида Пахта ва ғалла етиштирувчи субъектлар томонидан 2 миллион гектар суғориладиган ер майдонининг 10 фоизига яъни 206 303 гектар ер майдонларида беда ва чорва озуқа экинларини алмашлаб екишни таъминлаш топшириғи берилган.

Юқоридаги Президент қарорларининг ижросини бажариш орқали аҳолининг гўшт ва гўшт маҳсулотлари ва шу каби чорва молларидан олинадиган бошқа турдаги маҳсулотларига бўлган талабинг қопланиш самараси ошади. Халқимизнинг гўшт ва гўшт маҳсулотларига бўлган талабини қондириш учун чорва молларига зарур бўлган озуқа базаси билан таъминланиши зарур. Бунинг учун энг аввало керакли ва зарур бўлган озуқа экинлари ва уларнинг қимматли хўжалик белгилари юқори бўлган нав ва дурагайлари яратиш ва танлаш лозим. Озуқа экинлари ичида беда энг озуқабоп экин турларидан бири бўлиб ҳисобланади. Беда озуқабоплиги билан бирга ҳаводаги эркин азотни ерда тўплаши билан ҳам энг самарали экин туридир. Ҳозирги кунда янги беда навларини ва уруғчилик ишларини янада ривожлантиришга талаб ўта юқори даража. Бу еса юртимизга чет ел навлари кириб келишининг олдини олиш ва валютани тежаш учун янги навлар яратиш устида олимлар ишлашини тақазо этади.

Республикамызда озуқа етиштириш учун фойдаланиладиган майдонлар чекланган бўлиб, мавжуд майдонларнинг ҳам кўпчилик қисми турли даражада шўрланган, сув танқис бўлиб, ушбу ерлардан самарали фойдаланишни талаб этади. Ваҳоланки, республикамызда йилдан-йилга чорва молларининг бош сони ортиб бормоқда. Шу сабабли, чорва молларини боқишда мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланиш, озуқабоп экинларнинг ҳосилдорлигини ошириб бориш, ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлигини ошириш тенологияларини ишлаб чиқиш, янги нав ва дурагайлари яратиш, озуқаларнинг янги манбааларини излаб топиш, озуқабоп экинларда уруғчилик ишларини тўғри йўга қўйиш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Гўза-беда алмашлаб экиш тизимида ҳудуднинг тупроқ-иқлим шароитларига мос беда навларини тўғри танлаш муҳим вазифалардан бири саналади.

Беда деҳқончиликда катта аҳамиятга эга, чунки азот фиксацияловчи бактериялар ёрдамида тупроққа эркин азотни тўплаб беради, қурғоқчиликка, совуққа ва иссиққа чидамли ўсимлик. Беда – *Medicago sativa*, *Medicago* оиласига мансуб кўп йиллик ўсимлик, илдизи ўқ илдиз бўлиб яхши ривожланган, пояси ўцимон, тик ўсади, яхши шохланади.

Беданинг ўзини соф ҳолда етиштириш бўйича бир қатор тадқиқотлар ўзимизда олиб борилган. Бедани бошқа экинлар билан аралашма ҳолда екиб етиштириш бўйича бир қанча тадқиқотлар амалга оширилган. (Крючкова Т.В. 2002 [28], Левахин ЙУ.И. 2004 [29], Лученок Л.Н. 2007 [30], Маркова В.Е., Мешетич В.Н., Хурум Х.Д. [31], Садиков Е., Жамолов С., Аллашов Б. 2019 [34].

Беда селекциясида Константинова А.М., Будняк В.Г. ва Мазур К.К. (1970) каби тадқиқотларнинг кўпчилиги бир қатор мамлакатлардан келтирилган беданинг селекция навлари ва ёввойи намуналарини ўрганиб ва уларнинг орасидан баъзи қимматли хўжалик белгилари бўйича энг яхши шакллари ажратиб олиб янги навлар яратилган [35].

Ҳозирги вақтга келиб ПСУЕАИТИ беда селекцияси ва уруғчилиги лабораториясида беданинг 6000 га яқин коллекция намуналари мавжуд бўлиб, бу намуналарнинг жуда оз бир қисми 1926 йилдан буён ўрганилиб келинган ва юқорида келтирилганидек, уларни ичидан айримларини чатиштиришларга жалб етиб бир қанча навлар яратилган ва Ўзбекистоннинг барча вилоятларига раёнлаштирилган. Аммо ишлаб чиқаришнинг ҳозирги талабларига кўра улардан асосий қимматли хўжалик белгилари бўйича ижобий бўлган бошланғич шаклларни ажратиб олиш мақсадга мувофиқдир.

Тадқиқот ишлар учун 1932 йилдан 1989 йилга қадар юртимизга, коллекциямизга олиб келинган лекин экиб ўрганилмаган намуналардан 65 беда нав ва намуналари ва 3 та хорижий навлар ҳамда сўнгги йилларда экиб келинаётган маҳаллий 4 та намуналар ва андоза Тошкент 1 навини ўрганиш асосида жами ўрганиш учун 73 та намуналардан ажратиб олинди.

Коллекциядан олинган 65 та намунанинг 9 таси Осиё қитъасидан, 22 таси Европа қитъасидан, 7 таси Африка қитъасидан, 4 таси Жанубий Америка қитъасидан, 10 таси Шимолий Америка қитъасидан, 3 таси Австралиядан келтирилган. Қолган 10 та намунанинг келтирилган жойи номаълум.

1-жадвал**Ўрганилаётган нав ва намуналар (2022 й)**

№	Намуна номи ёки коллекция номери	Қачон коллекцияга келтирилганлиги	Қаердан келтирилганлиги
	Маҳаллий 1	2022	Аҳолидан
	Маҳаллий 2	2022	Аҳолидан
	Маҳаллий 3	2022	Аҳолидан
	Баренбург	2022	Россия
	Банат	2022	Сербия
	Маҳаллий 4	2022	Аҳолидан
	Емиляна	2022	Сербия
	к-6194	1959	Чили
	к-6135	1932	АҚШ
	к-6169	1950	Австрия
	к-6220	1956	Полша
	к-6105	1957	Канада
	к-6197	1955	Собиқ иттифок
	к-6744	1974	ГЕРМАНИЯ (ФРГ)
	к-6804	1989	Ўзбекистон
	к-6719	1982	Собиқ иттифок
	к-6204	1956	Хитой
	к-6571	1976	Куба
	к-6100	1958	Канада
	к-6188	1959	Австралия
	к-6171	1951	Германия
	к-6170	1950	Ерон
	к-6211	1959	Франция
	к-6133	1932	Испания
	к-6218	1959	Швеция
	к-6172	1951	Германия
	к-6637	1976	АҚШ
	к-6163	1947	Номаълум
	к-6181	1950	Италия
	к-6125	1947	Франция
	к-6682	1980	Ўзбекистон
	к-6186	1959	Австралия
	к-6755	1980	Испания
	к-6730	1976	Швеция
	к-6224	1959	Болгария

	к-6182	1953	Германия
	к-6200	Номаълум	Номаълум
	к-6199	Номаълум	Собиқ иттифок
	к-6153	1940	Номаълум
	к-6750	1976	Номаълум
	к-6771	1982	АҚШ
	к-6720	1976	Собиқ иттифок
	к-6660	1972	Номаълум
	к-6731	1980	Канада
	к-6749	1976	Югославия
	к-6227	1959	Номаълум
	к-6650	1978	Миср
	к-6187	1959	Австралия
	к-6204	1956	Хитой
	к-6649	1975	ЖАР
	к-6629	1976	Франция
	к-6650	1978	Миср
	к-6219	1959	Англия
	к-6657	1974	Собиқ иттифок
	к-6535	1970	АҚШ
	к-6662	1976	Чили
	к-6638	1978	АҚШ
	к-6643	1978	Триполи
	к-6656	1970	Афғонистон
	к-6676	1974	Хиндистон
	к-6633	1975	Судан
	к-6640	1970	АҚШ
	к-6664	1978	Франция
	к-6665	1970	Эквадор
	к-6756	1980	АҚШ
	к-6728	1978	Номаълум
	к-6735	1971	Номаълум
	к-6762	1976	Номаълум
	к-6655	1970	Кичик Осиё
	к-6753	1980	Аргентина
	к-6757	1980	Номаълум
	к-6733	1977	Хитой
	Тошкент 1	2022	ПСУЕАИТИ

Тажрибалар институтнинг иссиқхона шароитида униб чиққан нав ва намуналар куннинг иссиқлигига қараб бир ёки икки мартадан суғориш ишлари ҳар куни амалга оширилиб борилди

Қуйидаги намуналарнинг унувчанлиги яхши бўлмаганлиги сабабли кейинг тажриба ишларига жалб қилинмайди. 6135 рақамли намуна (1932 йил АҚШдан келтирилган), 6169 рақамли намуна (1950 йил Австриядан келтирилган), 6204 рақамли намуна (1956 йил Хитойдан келтирилган), 6170 рақамли намуна (1950 йил Эрондан келтирилган), 6211 рақамли намуна (1959 йил Франциядан келтирилган), 6133 рақамли намуна (1932 йил Испаниядан келтирилган), 6125 рақамли намуна (1947 йил Франциядан келтирилган), 6755 рақамли намуна (1980 йил Испаниядан келтирилган), 6182 рақамли намуна (1953 йил

Германиядан келтирилган), 6135 рақамли намуна (1932 йил АҚШдан келтирилган), 6199 рақамли намуна (Собиқ Иттифоқдан келтирилган), 6153 рақамли намуна (1940 йилда келтирилган), 6720 рақамли намуна (1976 йил Собиқ Иттифоқдан келтирилган), 6731 рақамли намуна (1980 йил Канададан келтирилган), 6650 рақамли намуна (1978 йил Мисрдан келтирилган), 6187 рақамли намуна (1959 йил Австралиядан келтирилган), 6657 рақамли намуна (1974 йил Собиқ Иттифоқдан келтирилган), 6664 рақамли намуна (1978 йил Франциядан келтирилган), 6665 рақамли намуна (1970 йил Эквадордан келтирилган), 6762 рақамли намуна (1976 йилда келтирилган), 6655 рақамли намуна (1970 йил Кичик Осиёдан келтирилган), 6733 рақамли намуна (1977 йил Хитойдан келтирилган)лар.

Нав ва намуналарнинг биринчи ва иккинчи ўрим орасида гуллашга (70%) кетган кун ва 2.07.2022 биринчи ўрим амалга оширилган бўлса 70 % гуллаган куни 3.2 жадвалда келтирилган. Жадвалдаги маълумотлар ҳам Тошкент-1 андоза навига нисбатан таққосланди.

2- жадвал

Иккинчи ўримдаги гуллаш муддати (2022 й)

Тартиб номери №	Намуна номи ёки коллекция номери	Гуллаган санаси (02.07.2022 биринчи ўрим санаси)	Биринчи ўримдан кейинги 70 % гуллашга сарфланган вақт (кун)
1	Маҳаллий 1	28.07.2022	26
2	Маҳаллий 2	27.07.2022	25,3
3	Маҳаллий 3	27.07.2022	25
4	Баренбург	25.07.2022	23
5	Банат	27.07.2022	25
6	Емиляна	26.07.2022	24
7	к-6194	23.07.2022	21
8	к-6220	26.07.2022	23
9	к-6105	24.07.2022	22
10	к-6197	24.07.2022	22
11	к-6804	26.07.2022	24,5
12	к-6719	27.07.2022	25
13	к-6682	30.07.2022	28
14	к-6204	30.07.2022	28
15	к-6571	24.07.2022	24
16	к-6100	24.07.2022	22
17	к-6171	26.07.2022	24
18	к-6735	28.07.2022	26,5
19	к-6218	26.07.2022	24
20	к-6172	24.07.2022	22
21	к-6637	24.07.2022	22
22	к-6163	28.07.2022	26
23	к-6186	24.07.2022	22
24	к-6224	25.07.2022	23
25	к-6200	28.07.2022	26
26	к-6750	24.07.2022	22
27	к-6771	30.07.2022	28
28	к-6660	27.07.2022	25
29	к-6227	28.07.2022	26
30	МАҲАЛЛИЙ 4	26.07.2022	24

31	к-6181	27.07.2022	25
32	к-6649	24.07.2022	22
33	к-6629	24.07.2022	22
34	к-6650	24.07.2022	22
35	к-6219	24.07.2022	22
36	к-6535	24.07.2022	22
37	к-6662	26.07.2022	24
38	к-6638	30.07.2022	28
39	к-6643	26.07.2022	24
40	к-6656	24.07.2022	22
41	к-6633	25.07.2022	23
42	к-6640	26.07.2022	24
43	к-6756	27.07.2022	25
44	к-6753	30.07.2022	28
45	к-6757	24.07.2022	22
46	Тошкент 1	26.07.2022	24,3

Андоза Тошкент-1 навининг ўртача 70 % гуллашга кетган куни 24.3 кунни ташкил етди. Яъни 26-июл кун ҳолатига 70% гуллаган. Коллекция рақами к-6194 бўган намуна 70% гуллаши учун 21 кун (23.07.2022) кетган бўлиб барча намуналар ичида энг яхши кўрсаткичга ега бўлган. Коллекция рақами к-6105, к-6197, к-6100, к-6172, к-6637, к-6186, к-6750, к-6649, к-6629, к-6650, к-6219, к-6535, к-6656, к-6757 намуналари намуна 70% гуллаши учун 22 кун (25.07.2022) сарфлашди. Юқоридаги нав ва намуналар ҳам тадқиқот натижасида андоза Тошкент-1 навига нисбатан устунлигини кўрсатишди. Беда коллекциясидан к-6633 к-6224 к-6220 рақамларни олган бу намуналар ва Баренбург чет эл нави 70% гуллаш учун 23 кун (25.07.2022) вақт кетган. Чет эл нави Емиляна, коллекциядан олинган рақамсиз намуна (МАҲАЛЛИЙ 4 жадвалда шундай кўрсатилган) ва коллекция рақами к-657,1 к-6171, к-6218, к-6662, к-6643, к-6640 бўлган намуналар Андоза нав Тошкент-1 дан бироз яхши бўлган 24 кунда 70 % гуллашини кўрсатган бўлса қуйидаги намуналар яъни Маҳаллий 2 (25.3 кун), Маҳаллий 3, Банат, к-6804(24.5 кун), к-6719 к-6660 к-6181 к-6756 лар андоза навадан бироз салбий яъни 25 кун давомида 70% гуллади. Маҳаллий-1 аҳоли экиб келаётган намунаси, к-6735, к-6163, к-6200, к-6227 каби коллекцион намуналар 70 % гуллаш учун 26 кун вақт сарфлаб андоза навга нисбатан салбий кўрсаткичга эга бўлди. Ўртача гуллаш куни бўйича энг ёмон кўрсаткичларни қуйидаги намуналар кўрсатди. к-6682, к-6204, к-6771, к-6638, к-6753 намуналарда бу кўрсаткичлар 28 кунни ташкил етди. Беда намуналарини ўрганишининг биринчи йилининг иккинчи ўрмидан олдин намуналар гуллашгача кетган кун ва гуллаган куни бўйича жадвалдан қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин. Андоза Тошкент-1 навига нисбатан тезроқ гуллайдиган ва ўз навбатида бир календар йил даврида ўрим сонига таъсири бўлиши мумкин бўлган намуналар 45 тадан 27 тани ташкил этди. Салбий натижани эса 18 кўрсатди. Энг яхши натижаларни к-6194 (21 кун), к-6105, к-6197, к-6100, к-6172, к-6637, к-6186, к-6750, к-6649, к-6629, к-6650, к-6219, к-6535, к-6656, к-6757 (22 кун) кўрсатган бўлса, энг ёмон натижаларни к-6682, к-6204, к-6771, к-6638, к-6753 намуналари кўрсатди.

Учинчи ўрмидан олдинги 70 фоиз гуллаш муддатлари 23 кун (06.09.2022) дан 36 кун (19.09.2022) гача бўлган вақт давомида амалга ошди. Бу тажрибалар андоза Тошкент 1 навига асосан олинди ва бу навнинг ўртача 70 фоиз гуллаши учун 29 кун сарф этилди.

3- жадвал

Учинчи ўримдаги гуллаш муддати (2022 й)

Тартиб номери №	Намуна номи ёки коллекция номери	Гуллаган санаси (13.08.2022 иккинчи ўрим санаси)	Иккинчи ўримдан кейинги 70 % гуллашга сарфланган вақт (кун)
1	Маҳаллий 1	15.09.2022	32
2	Маҳаллий 2	13.09.2022	30
3	Маҳаллий 3	14.09.2022	31
4	Баренбург	12.09.2022	29
5	Банат	14.09.2022	31
6	Емиляна	12.09.2022	29
7	к-6194	06.09.2022	23
8	к-6220	15.09.2022	32
9	к-6105	06.09.2022	23
10	к-6197	11.09.2022	28
11	к-6804	12.09.2022	29
12	к-6719	12.09.2022	29
13	к-6682	11.09.2022	28
14	к-6204	12.09.2022	29
15	к-6571	11.09.2022	28
16	к-6100	12.09.2022	29
17	к-6171	12.09.2022	29
18	к-6735	15.09.2022	32
19	к-6218	11.09.2022	28
20	к-6172	11.09.2022	28
21	к-6637	13.09.2022	30
22	к-6163	15.09.2022	32
23	к-6186	12.09.2022	29
24	к-6224	14.09.2022	31
25	к-6200	19.09.2022	36
26	к-6750	12.09.2022	29
27	к-6771	19.09.2022	36
28	к-6660	17.09.2022	34
29	к-6227	14.09.2022	31
30	МАҲАЛЛИЙ 4	12.09.2022	29
31	к-6181	12.09.2022	29
32	к-6649	12.09.2022	29
33	к-6629	12.09.2022	29
34	к-6650	12.09.2022	29
35	к-6219	08.09.2022	25
36	к-6535	11.09.2022	28
37	к-6662	17.09.2022	34
38	к-6638	19.09.2022	36
39	к-6643	12.09.2022	29
40	к-6656	10.09.2022	27
41	к-6633	11.09.2022	28
42	к-6640	12.09.2022	29
43	к-6756	13.09.2022	30
44	к-6753	16.09.2022	33
45	к-6757	09.09.2022	26

46	Тошкент 1	12.09.2022	29
----	-----------	------------	----

Коллекциядаги рақами к-6105 ва к 6194 бўлган намуналар гуллаш жараёни энг тез яъни 23 кун бўлганлиги аниқланди. Бу кўрсаткич билан андоза Тошкент 1 навидан 6 кун фарқи билан ижобий натижа қайд этди. Андозадан яна бир қанча намуналар юқори натижа кўрсатди. Улар к-6197-28 кун, к-6682-28 кун, к-6218-28 кун, к-6172-28 кун, к-6219 намунаси 25 кун (4 кунлик олдин), к-6633 намунаси 28 кунда, к-6757 намунаси 26 кунда, к-6571 намунаси 28 кун давомида 70 фоиз гуллашди ва бу борада 4 кундан 1 кунгача яхши натижага қайд этишди. Андоза билан бир хил натижага эга намуналар ҳам кузатилди. Баренбург, Емиляна, к-6719, к-6804, к-6204, к-6100, к-6171, к-6186, к-6750, МАҲАЛЛИЙ 4 (барча кўрсаткичлари ноаниқ намуна, коллекциядан олинган) к-6649, к-6181, к-6629, к-6650, к-6643, к-6640 намуналари андоза билан бир хил ўртача 29 кун давомида 70 фоиз гуллашга эришишган. Тадқиқот ишлари натижасида ижобий ва тенг кўрсаткичлар билан биргаликда салбий натижа қайд етганлари ҳам бўлди. Улар 1 кундан 7 кунгача кеч гуллагандир. Улар, к-6735 намуна 32 кун, к-6637 намуна 30 кун, к-6163 намуна 32 кун, к-6224 намуна 31 кун, к-6200 намуна 36 кун, к-6771 намуна 36 кун, к-6660 намуна 34 кун, к-6227 намуна 31 кун, к-6662 намуна 34 кун, к-6638 намуна 36 кун, к-6756 намуна 30 кун, к-6753 намуна 33 кун давомида 70 фоиз гуллади.

Беда селекциясида гуллаш муддати ҳам анча катта аҳамият касб етади. Чунки яхши нав ёки намуна қанча тез гулласа унинг ўрим сони ва олинадиган маҳсулдорлик ва ҳосилдорлик ҳам юқори бўлади. Андоза Тошкент 1 нави ўртача 70 фоиз гуллаш учун битта гуллаш муддатига 26,7 кун сарфлаган. Андозадан камроқ вақтда гуллаган намуналар яхши кўрсаткич ҳисобланади.

Иккинчи ўримдан олдинги 70% гуллаш давридаги ўртача битта ўсимликнинг бўйи бўйича ўлчаш ишлари гуллашни аниқлашдан сўнг шу куннинг ўзида аниқланди. Бунда ҳар бир ўсимликнинг ер юзасидаги пастки қисмидан энг юқори нуқтасигача бўлган баландлиги ўлчанди. Жадвалда кўриниб турганидек даладаги барча ўсимлик яъни 45 хил намуна ва 1 та андоза Тошкент-1 нави ўрганилган. Ўрганилаётган 45 хил нав ва намуналарни андоза нав билан таққослаб уларни баҳоланди ва қуйидаги натижаларга эришилди. Андоза Тошкент-1 навининг ўртача иккинчи ўримдан олдинги бўйи 71.8 см.ни ташкил этди.

4-жадвал

Иккинчи ўримдан олдинги ўртача битта ўсимликнинг бош поя баландлиги (2022 й)

Тартиб номери №	Намуна номи ёки коллекция номери	Биринчи йилги 2 ўримдан олдинги битта ўсимликнинг ўртача бўйи (см)
1	Маҳаллий 1	62,2
2	Маҳаллий 2	76
3	Маҳаллий 3	74,7
4	Баренбург	70,5
5	Банат	73,2
6	Емиляна	77
7	к-6194	75
8	к-6220	69
9	к-6105	83
10	к-6197	73
11	к-6804	75,5

12	к-6719	70
13	к-6682	22
14	к-6204	59
15	к-6571	72,7
16	к-6100	85
17	к-6171	95
18	к-6735	71,5
19	к-6218	68
20	к-6172	66
21	к-6637	50
22	к-6163	68
23	к-6186	63
24	к-6224	90
25	к-6200	60
26	к-6750	77
27	к-6771	37
28	к-6660	110
29	к-6227	77
30	МАҲАЛЛИЙ 4	81
31	к-6181	68
32	к-6649	75
33	к-6629	85
34	к-6650	90
35	к-6219	73
36	к-6535	56
37	к-6662	58
38	к-6638	49
39	к-6643	74
40	к-6656	77
41	к-6633	77
42	к-6640	83
43	к-6756	52
44	к-6753	72
45	к-6757	75
46	Тошкент 1	71,8

Тадқиқотларда 1 метрдан ошган ҳолда 110 см. билан коллекциядаги рақами к-6660 бўлган намуна энг яхши натижа қайд этди. Ундан кейин 90 см.дан ошганлар эса қуйидагилар бўлди: к-6171-95 см., к-6224-90 см., к-6650-90 см.. 80 см. ва ундан баландлар эса к-6105-83 см., к-6100-85 см., коллекциядан рақамсиз олинган МАҲАЛЛИЙ 4 намуна эса 81 см., к-6629-85 см., к-6640- 83 см., ни ташкил этиб андоза навадан анча юқори кўрсаткичларни кўрсатди. Андоза Тошкент-1 дан бироз юқори кўрсаткичга эга бўлганлари эса қуйидагилар бўлди. Маҳаллий 2-76см., Маҳаллий 3-74,7 см., Банат-73,2 см., Емиляна-77 см., к-6194-75 см., к-6197-73 см., к-6804-75,5 см., к-6571-72,7 см., к-6750-77 см., к-6227-77 см., к-6649-75 см., к-6219-73 см., к-6643-74 см., к-6656-77 см., к-6633-77 см., к-6753-72 см., к-6757-75 см. бандликдаги бўйини ташкил этишди. Юқоридагиларни барчаси яъни 26 та нава ва намуна андозадан яхши кўрсаткич қайд этишди.

Хулоса. Беда коллекциясидаги 73 та нава ва намуналар экиб ўрганилди ва энг мақбуллари танлаб олинди.

REFERENCES

1. А.М.Константинов, П.А.Вошинин, А.С.Новаселова, Г.Ф.Кулешов., А.А.Чибря, О.Ф.Ежакова ва Ю.М.Пяскованкийлар “Методика селекции многолетних трав” Москва 1969 г.
2. Т.В.Крючкова. Кормовая продуктивность зимостойких форм люцерны / // Кормопроизводство. – 2002. – № 7. – С. 25-28.
3. Ю.И.Левахин Заготовка и использование высококачественных кормов из бобовых культур: монография / Левахин. – М., 2004. – 226.
4. Л.Н.Лученок Влияние микроэлементов на продуктивность бобовых трав. Материалы В Международной научной конференции / Л.Н. Лученок, С.Г. Вилтовская. – Минск, 2007. – 131 с.
5. В.Е.Маркова., Е.Ю.Ушакова. Адаптационные способности сортов клевера лугового / Маркова, Ушакова // Материалы международной научно-практической конференции. Орёл, – 2009. – С. 80-92.
6. Садиков Е.С., Жамолов С.Г., Аллашов Б.Д., Қорақалпоғистон Республикаси шароитида қашқарбедани тритикале билан аралашма ҳолда экиб етиштириш. “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент 2019 йил. 283-285 бетлар.